

MARY VIEIRA E O ESPAÇO PÚBLICO: ARTE, DESIGN, ARQUITETURA E URBANISMO¹

MARY VIEIRA AND THE PUBLIC SPACE: ART, DESIGN, ARCHITECTURE AND URBANISM

Pedro Augusto Vieira Santos
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, USP
pedro.nmv@gmail.com

RESUMO

O texto investiga a produção da artista Mary Vieira (1922-2001) no Brasil e a necessidade de se pensar o restauro e a preservação de obras de arte no espaço público a partir de dois pontos: a produção artística e o diálogo com a arquitetura; e a preservação e o restauro como instrumentos para a manutenção do espaço público e sua contribuição para a urbanidade. Visa, também, lançar luz sobre a produção multidisciplinar da artista, ainda pouco (re)conhecida, principalmente no que diz respeito à sua relação com a arquitetura e o urbanismo. Para tanto, coloca em diálogo, especificamente, as obras que desenvolveu em Poços de Caldas, ainda na década de 1940; os trabalhos que desenvolveu para as exposições *brasilien baut* e *brasilien baut Brasília*, na década de 1950; e as obras em espaços públicos, como os *polivolumes* em Brasília e São Paulo, da década de 1970, e o *monovolume* em Belo Horizonte, da década de 1980.

Palavras-chave: Mary Vieira. Espaço público. Arte contemporânea. Restauro.

ABSTRACT

The paper investigates the production of Mary Vieira (1922-2001) in Brazil and the necessary debate about the restoration and preservation of works of art in public space from two points: the artistic production and its dialogue with the architecture; and the preservation and restoration as tools for the maintenance of public space and its contribution to urbanity. It also aims to light the multidisciplinary artist production, still little (re)cognized, particularly regarding its relationship with architecture and urbanism. Therefore, puts in dialogue, specifically, the works developed in Pocos de Caldas, in the 1940s; the work it has developed for the exhibitions *brasilien baut* and *brasilien baut Brasília*, in the 1950s; and works in public spaces, such as the *polivolumes* in Brasilia and São Paulo, in the 1970s; and the *monovolume* in Belo Horizonte, in the 1980s.

Key-words: Mary Vieira. Public Space. Contemporary Art. Restoration.

INTRODUÇÃO

Este artigo visa contribuir para uma discussão ainda pouco explorada acerca da artista Mary Vieira (1922-2001²), qual seja, sua atuação multidisciplinar e, para além disso, o diálogo que cria entre arte, design, arquitetura e urbanismo. Como resultado dessa investigação, chega-se a um aspecto ainda menos explorado e que talvez seja a chave para o reconhecimento de sua contribuição: a atuação no espaço público. Posto isso, é inevitável refletir sobre o estado de conservação de suas obras, e defender que sejam alvo de criteriosos estudos visando sua preservação e restauro.

Para tanto, este artigo se divide em duas partes: a primeira, “Mais do mesmo”, trata de como Mary Vieira é habitualmente lembrada dentro dos estudos sobre a produção artística; a segunda, “Três situações em diálogo”, trata de situações distintas que colocam em diálogo arte, design, arquitetura e urbanismo: “Poços de Caldas: antecedentes”, revela os primeiros contatos da artista nesse campo dialógico; “Brasília: o projeto construtivo”, exhibe a consolidação de suas pesquisas plásticas, incluindo aí a produção no campo do design gráfico e sua incursão no espaço público; finalmente, “Belo Horizonte: a cidade hoje”, explora não apenas os diálogos citados anteriormente, internos à produção da artista, mas o debate contemporâneo sobre nossas cidades, a partir da situação

¹ SANTOS, Pedro Augusto Vieira. *Mary Vieira e o espaço público: arte, design, arquitetura e urbanismo*. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. *Anais...* Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. (Referência bibliográfica segundo a NBR6023 para a correta citação do artigo).

² A data correta do nascimento da artista provém das pesquisas realizadas por este autor e Malou von Muralt entre 2005 e 2009. Habitualmente, são citadas datas distintas, como 1925 e 1927.

problemática em que se encontra a obra *Monovolume: liberdade em equilíbrio*, que extrapola o estado de conservação do objeto em si e torna imperioso pensar a complexidade do lugar em que se insere. Poços de Caldas, Brasília e Belo Horizonte, mais que indicações geográficas, sugerem, neste texto, uma metáfora para o tempo e para a contraposição entre a cidade ideal e a cidade real. Finalmente, a partir do exposto, conclui-se o artigo com a necessidade de se “pensar o restauro no espaço público” devidamente amparado por instrumentos teóricos e metodológicos próprios da disciplina do restauro.

1 MAIS DO MESMO

Mary Vieira é habitualmente lembrada pelo pioneirismo em suas pesquisas cinéticas; sua estreita relação com Max Bill (junto com Almir Mavigner e Alexandre Wollner, que também frequentaram a Escola de Ulm, na Alemanha); e por alguns cartazes que desenhou. Fatos que lhe garantem sempre alguma citação em estudos sobre o projeto construtivo brasileiro na arte e seus artistas. Nesse contexto, Mary Vieira possui pontos de aproximação e distanciamento, físicos e ideológicos. Por ter deixado o Brasil no início da década de 1950, distanciou-se de seus interlocutores e também de um cenário cultural (incluindo aí o político) que poderia ter dado outros rumos à sua produção artística. Ronaldo Brito afirma: “O concretismo seria a fase dogmática, e o neoconcretismo a fase de ruptura, o concretismo a fase de implantação e o neoconcretismo os choques da adaptação local.” (AMARAL, 1977: 304). Mary Vieira foi precursora, mas não participou efetivamente da implantação do concretismo no Brasil, tampouco teve que se adaptar à situação local, brasileira, ao longo dos anos.

Entretanto, é o distanciamento da crítica que parece apartar Mary Vieira de seus pares no Brasil. Lembrada sempre pelo seu pioneirismo, à época, não foi alvo de análises minuciosas ou que dessem conta dos desdobramentos de sua pesquisa. Mario Pedrosa escreve: “Vieira é agora uma artista independente, e na linha do plasticismo concreto, a que para honra sua se mostrou fiel, apresenta uma série de peças, onde a perfeição técnica construtiva denota a alta qualidade de acabamento e execução da indústria suíça.” (1998: 363). Essa fidelidade apontada, que pode sugerir uma estagnação em suas pesquisas, gera leituras limitadas e obscurece sua contribuição. Não se trata de defender sua inclusão no ambiente artístico brasileiro, mas de questionar essas possíveis limitações.

Uma busca em catálogos de exposições individuais ou coletivas, enciclopédias de arte, monografias ou compilações de textos críticos, mostra como Mary Vieira não foi objeto de análises críticas ao longo da história. Das dezenas de publicações pesquisadas, poucas apresentam textos de maior estofamento sobre a artista. Alberto Sartoris, Clarival do Prado Valladares, Mário Pedrosa e Murilo Mendes são os responsáveis por textos de época; Denise Mattar reuniu novas críticas e nos contemplou com a mais extensa pesquisa já publicada sobre a artista, em conjunto com Malou von Mural; e, por fim, Heloísa Espada apresentou a mais contemporânea (não apenas no sentido cronológico) leitura sobre a obra de Mary Vieira.³ Os demais escritos limitam-se a expor dados biográficos da artista (em forma de mini-biografia ou simplesmente inserindo-a em um discurso de história da arte) ou a citá-la dentro do grupo de vanguarda concretista surgida no Brasil a partir da exposição de Max Bill no Masp, em 1951; ou, ainda, fazem menção à sua atividade acadêmica.⁴ Publicações sobre design gráfico, com frequência (talvez até maior), fazem referência à produção de Mary Vieira no campo, tomada como exemplar, mas ainda assim não constituem um consolidado arcabouço crítico para sua produção nas artes visuais.

Entre as publicações oficiais e de maior circulação, os periódicos que trataram da obra de Mary Vieira tiveram maior chance de aprofundar seus escritos, principalmente valendo-se de entrevistas diretas com a artista e da construção de comentários sobre suas respostas (e aqui vale citar os críticos e

³ Ver referências bibliográficas.

⁴ A educação possui um papel primordial no projeto construtivo, no Brasil e no exterior. Mary Vieira desenvolveu pesquisas e atividades acadêmicas, como professora da Schule für Gestaltung Basel (SfG) na Basileia.

jornalistas Celma Alvim, Celia Laborne, Frederico Morais, Hugo Auler, José Maurício, Marcio Sampaio, Roberto Pontual, Sara Ávila, Walmir Ayala). Ainda assim, é possível reconhecer uma grande semelhança entre os artigos, inclusive de construção léxico-sintática, o que conota uma fonte única, a própria artista,⁵ e não a elaboração efetiva de uma crítica. Ou seja, é Mary Vieira – em seus textos diretos ou indiretos e entrevistas – quem cria sua própria crítica.

O binômio arte e vida, a dupla Hélio Oiticica e Ligya Clark, e a velha disputa entre concretos e neoconcretos, não deveriam dar conta da complexidade da produção artística e seus reflexos na produção contemporânea, o que torna necessário novos debates.⁶ O trabalho de questionar constantemente a historiografia da arte, identificar os agentes e repensar o lugar que ocupam na consolidação de algumas ideias e práticas é fundamental para que não se reproduza, sem fim, mais do mesmo, e para que novas leituras sejam possíveis.

2 TRÊS SITUAÇÕES EM DIÁLOGO

2.1 Poços de Caldas: os antecedentes

Se a literatura especializada marca as décadas de 1950 e 1960 como paradigmáticas para a produção artística contemporânea brasileira, é pela década de 1940 que devemos começar a esboçar esse cenário. É dessa forma que Roberto Pontual (1987), em sua antológica obra *Entre dois séculos*, desenvolve o assunto. Fora do eixo Rio-São Paulo, é em Belo Horizonte que se constitui um programa realmente vanguardista para as artes, pós Semana de 1922, instaurado pelo então governador do estado Juscelino Kubitschek. Não se trata de indicar fatos isolados (como o seria a construção do Palácio Gustavo Capanema – Ministério da Educação e Saúde – no Rio de Janeiro, ou outros pioneirismos da arquitetura em São Paulo, com Gregori Warchavchik), mas de enaltecer um conjunto de ações que tornam possíveis seus desdobramentos.

Em 1940, tem início o processo de urbanização da Pampulha e a construção dos edifícios projetados por Oscar Niemeyer. Como no Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, só que em uma escala urbana, o conjunto da Pampulha promoveu a integração das artes em torno da arquitetura colaborando arquitetos, paisagistas, pintores e escultores. Em Belo Horizonte, em 1944, é instalada a Escola de Belas Artes, com um programa de ensino bastante inovador para a época, dirigida por Alberto da Veiga Guignard, criando condições de formação continuada. Mary Vieira afirma: “se a pintura de Guignard não pode ser definida em si mesma ‘revolucionária’, o personagem Guignard foi revolucionário, como comportamento humano, como liberdade total dos propósitos e dos gestos, e como método de ensino.”⁷ No mesmo ano, é realizada a I Exposição de Arte Moderna de Belo Horizonte, a “primeira exposição coletiva realmente moderna” (PONTUAL, 1987: 138) no país, tornando pública, ou pelo menos almejando chegar à sociedade, a produção então contemporânea. No final da década, começa a construção da nova sede da Escola de Arquitetura (fundada em 1930), que passa a ser vinculada à Universidade Federal de Minas Gerais.

É nesse ambiente que circula Mary Vieira na década de 1940 e no qual há o seu contato com intelectuais e artistas da época: Antônio Joaquim de Almeida, Bernardino Franz de Lima, Emílio Moura, Fernando Sabino, Helio Pellegrino, Jacques do Prado Brandão, J. Guimarães Menegale, José Israel Vargas, Lúcia Machado, Murilo Mendes, Murilo Rubião, Otto Lara Resende, Paula Lima, Paulo Mendes Campos, Silvio de Vasconcellos, e Wilson de Figueiredo. Mary Vieira ingressa já na primeira

⁵ Mary Vieira enviava à sua rede de contatos, com alguma frequência, *press releases* de suas obras e atividades, o que certamente pautava as citadas críticas, que acabavam por serem pasteurizadas. Alguns desses documentos podem ser encontrados no arquivo do MAC USP.

⁶ Novas leituras desses temas são propostas por Flávio Moura (2014) e Adriano Pedrosa (2015).

⁷ Entrevista concedida por Mary Vieira a Ivone Luzia Vieira, em 27 de julho de 1982. Arquivo do autor, também disponível no arquivo do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP).

turma da Escola de Belas Artes, em 1944, e no mesmo ano participa da citada exposição de arte moderna; em 1947 recebe o prêmio de escultura no I Salão Municipal de Belas Artes de Belo Horizonte. Nesse período, realiza suas primeiras investigações cinéticas. Também realiza projeto de ambientação e expografia – respectivamente, a *Boate Azul* e a *Exposição de projetos e planos de Poços de Caldas*, em Poços de Caldas, MG – claramente influenciada pela estética modernista de Belo Horizonte. Mary provavelmente circulava entre uma elite não apenas intelectual mas detentora dos meios de produção à época, tendo acesso, senão às próprias fábricas e metalúrgicas, a seus técnicos e cientistas, podendo, assim, desenvolver conhecimentos bastante específicos que viria a empregar em suas obras.

Figura 1 – Boate Azul, Palace Cassino [2005]

Fonte: foto do autor

As obras que desenvolveu em Poços de Caldas são especialmente interessantes para essa pesquisa. O projeto de ambientação para a Boate Azul, do Palace Cassino, coloca duas questões relevantes: a incursão no campo da arquitetura – pois se trata da remodelação de um espaço –, e a transposição da estética modernista para o interior do estado de Minas Gerais – concomitante ao seu desenvolvimento na capital do estado. A intervenção de Mary Vieira, realizada após um incêndio (1946) que destruiu o então “Palácio encantado”, parece antever um dos princípios basilares do restauro hoje: a distinguibilidade. A Boate Azul está inserida em um edifício eclético, da década de 1930, e é absolutamente distinta dos demais ambientes do Cassino. Ali, a artista vai responder a um programa tradicional e específico (um salão de baile) sem abrir mão de inovações estéticas: as paredes ortogonais dão lugar a uma grande fita que contorna o salão e se inclina para fora; o piso passa a ser escalonado, descendente, até atingir o centro da composição, com uma pista de dança ovóide, revestida de granilite em três cores (e cujo desenho lembra as composições amebóides presentes na Pampulha ou na Escola de Arquitetura da UFMG). Os grandes vitrais, ecléticos, em uma das faces, são cobertos por uma cortina composta por retângulos em dois tons e, quando franzida, apresenta-se como um tabuleiro de xadrez. O bar segue o mesmo esquema curvilíneo, em alvenaria, e barras metálicas, equidistantes, separam o serviço do salão, mantendo alguma permeabilidade visual.

A Boate Azul foi utilizada, para diferentes fins, ao longo de mais de 60 anos, e, na década de 1990 sofreu intervenções que desrespeitaram a materialidade do conjunto, criando falsos históricos e estéticos. Ainda assim, seus principais elementos podiam ser identificados, fazendo ressalvas à autenticidade dos materiais. Em 2005, tem início uma grande reforma em todo o Cassino que culmina, em 2011, na opção por demolir a Boate e reconstruir ali um teatro (como no projeto original. O teatro existiu de 1930 a 1945, sendo então demolido). Poços de Caldas perderia, assim, o único testemunho dessa empreitada modernista de Mary Vieira.

Já o projeto para a exposição dos Planos da cidade nos fornece outros dois pontos relevantes: a prática, bastante precoce, do que hoje chamamos de expografia; e o contato com projetos

urbanísticos. Necessário registrarmos alguns trechos das notícias veiculadas na imprensa local, naquele período, uma vez que não foi, até hoje, encontrada documentação fotográfica:

“D. Mary Vieira, aluna da Escola de Belas Artes da Capital mineira, que veio a esta cidade expressamente para dirigir os trabalhos de ornamentação e decoração dos salões.” (Diário..., 6 jan 1946)

“Os planos e projetos do atual Prefeito Municipal Dr. Miguel de Carvalho Dias estão representados em mapas e ilustrações em biombos dispostos em forma de avenidas que obedecem linhas levemente curvas causando ao visitante a impressão ao visitante de se encontrar no mais belo jardim desta cidade. Esta exposição que apresenta planos rodoviários, planos de aproveitamento de energia elétrica e muitos outros do Governo do Sr. Prefeito Municipal Dr. Miguel de Carvalho Dias, foge completamente ao padrão de quadros claros colados em paredes nuas, o que desde o primeiro instante cansa o expectador. O antigo salão de jogos foi completamente remodelado quebrando-se os ângulos e formando-se avenidas as quais, cercadas por biombos de tonalidades suave, se distinguem entre si pela apresentação de planos diferentes. Ao centro, obedecendo a escala, foi construído um pequeno jardim, com dois lagos onde nadam os peixinhos dourados, com a forma da planta da cidade, sobre o qual foi posto um contorno, feito com muita perfeição, do mapa da cidade com as quadras numeradas que correspondem às plantas cadastrais colocadas na parte posterior do salão.” (Diário..., 10 jan 1946)

“O mais interessante e que nunca será demais se repetir é que nesta exposição tão trabalhosa e tão importante, a parte técnica não prejudicou e não foi prejudicada pela parte artística. O fino gosto e a imaginação fértil da senhorita Mary Vieira soube compensar, sem alteração ou prejuízo da verdade, a inflexibilidade dos traçados firmes dos engenheiros que elaboraram os planos de aproveitamento da Estância.” (Diário..., 10 jan 1946)

Vale ressaltar que o urbanismo, nesse período, era uma disciplina insipiente no país. Se temos o exemplo de Belo Horizonte, no fim do século XIX, e Brasília, na década de 1950, é muito relevante pensar que esses planos também eram desenvolvidos em cidades no interior do País (LEME, 1999). Também é curioso pensar que, uma década depois, Mary Vieira trará contato com os projetos de Brasília, o que será tratado no próximo ponto.

Assim, antes de se firmar como escultora e precursora do cinetismo, podemos afirmar que Mary Vieira logrou resultados no campo da arquitetura. Prenúncio de um fato: não se trata mais de esculpir, mas de investigar os espaços, incluindo aí aqueles entre a paisagem e a arquitetura (KRAUSS, 1984:91), como fazem, até hoje, artistas e arquitetos.

2.2 Brasília: o projeto construtivo e a investigação do espaço público

Discorrer sobre a relação que Mary Vieira estabeleceu com o projeto construtivo brasileiro não significa inscrevê-la em determinado grupo ou movimento, mas valer-se de um contexto próximo para que se possa expandir as leituras sobre sua obra. O projeto construtivo na arte brasileira passa pela adesão a princípios racionais, disseminados por iniciativas formais e informais de educação. Tem-se, assim, o acesso a diversos manifestos (AMARAL, 1977) e programas educativos, como aqueles da Bauhaus e de Ulm, na Alemanha, que reverberaram no Brasil com a criação do Instituto de Arte Contemporânea (IAC) no MASP (1950), e da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) no Rio de Janeiro (1963). A difusão dessas ideias também foi facilitada pelas atividades de críticos no país e a relação próxima que mantinham com os jovens artistas, como Ferreira Gullar, Mário Pedrosa, Max Bense, Max Bill e Romero Brest, entre muitos outros. A imprensa era outro meio privilegiado para a disseminação desse ideário, como as revistas *Noigandres*, *Invenção*, *Módulo* e os jornais *Correio da Manhã*, *Folha da Manhã* e *Jornal do Brasil*. As exposições em torno do abstracionismo geométrico e da arte concreta/ neo-concreta marcaram, também, de maneira indelével, os caminhos a serem trilhados pelos artistas no Brasil – sendo a exposição de Max Bill, no MASP, em 1951, de grande impacto para esse cenário.

A racionalidade deveria estar presente tanto nos meios de produção quanto no resultado formal, estético, fruto de projetos, sejam eles de arte ou arquitetura. Seria o caminho natural para a síntese (ou integração) das artes – entre a arquitetura, o design gráfico e o industrial, o paisagismo e as artes plásticas – largamente defendida em terras brasileiras (basta lembrarmos do Congresso Internacional de Críticos de Arte, realizado em 1959, em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo). Ainda assim, o êxito desse projeto ou a forma como foi implantado devem ser observados com ressalvas (DOCOMOMO, 2009; e ESPADA, 2010).

Assim, menos de uma década após ter criado a ambientação para a exposição dos “Planos de Poços de Caldas”, Mary Vieira, já na Europa, imbuída dos princípios construtivos, participou de dois projetos de grande envergadura: a exposição *brasilien baut*, que apresentou pela primeira vez no continente europeu as pesquisas até então levadas a cabo na arquitetura brasileira (uma versão atualizada da *Brazil Builds*, apresentada no MoMA de NY em 1943), para a qual desenhou o cartaz e os painéis expositivos; e *brasilien baut brasilía*, que contemplou a apresentação do plano piloto e os edifícios para a nova capital federal. É em sua colaboração na *brasilien baut brasilía* que podemos identificar um diálogo exemplar entre arte, design, arquitetura e urbanismo, uma vez que Vieira projetou o espaço e o mobiliário expositivo, o cartaz de divulgação e, posteriormente, o seu catálogo, que por si só reflete os diálogos estabelecidos⁸ (ESPADA, 2011).

Figura 2 – cartaz *brasilien baut brasilía*

Fonte: MATTAR, 2004

A sutileza da comparação não esconde sua relevância: Mary Vieira esteve desde cedo olhando para o que arquitetos e urbanistas estavam fazendo – e eram bastantes distintos, se compararmos Poços de Caldas em 1948 com Brasília em 1957! Não que haja aí uma relação de causa e consequência, mas é inevitável pensarmos em uma formação de repertório e em debates críticos, que tratassem da intervenção do artista e do arquiteto no espaço público, seja projetando monumentos, edifícios, ou cidades inteiras. Na referida exposição, Vieira exibe um modelo do que seria sua *Coluna centripetal*, uma coluna tripartida, articulada, que deveria ocupar o centro da praça dos três poderes, em Brasília, mas que nunca chegou a ser executada ou instalada. O texto no catálogo cita:

“interessante relevar a integração da obra ao caráter construtivo da exposição, tal como o resultado estético da escultura está em unitária correspondência com a solução urbanística da praça onde será erguida e com a arquitetura principal da mesma praça, criada por Niemeyer”. (VIEIRA, 1959, apud ESPADA 2010)

⁸ Ainda que seja da maior relevância, este artigo não tratará de maneira pormenorizada sua atuação na exposição *brasilien baut brasilía*, uma vez que Heloisa Espada já o fez com muito cuidado em seu artigo indicado nas referências bibliográficas.

Referida essa grande empreitada, que coloca a artista em diálogo com as discussões sobre o mais audacioso projeto urbano e arquitetônico daquele momento – Brasília –, não é de se espantar que Vieira passasse a ter sempre em mente as questões do espaço público e da escala urbana.

Já no final da década de 1950, e principalmente a partir da década de 1970, algumas de suas obras passam a ser instaladas no espaço público ao ar livre, como em Zurique (*monovolume: cruz elevada*, 1958), São Paulo (*polivolume: conexão livre*, 1975), Basileia (*intervolume: cimento flexível*, 1975), Belo Horizonte (*monovolume: liberdade em equilíbrio*, 1982) e Arhen (*Cuborama*, 1986); ou em espaços públicos que não museus: como na Biblioteca da Universidade de Basileia (*polivolume: itinerário hexagonal*, 1968), no Itamaraty (*polivolume: ponto de encontro*, 1970) e no instituto de anatomia patológica na Basileia (*polivolume: função de forças opostas*, 1975). Em todos os casos, o que está em jogo é o deslocamento da obra de seu lugar naturalizado (o museu), para o lugar de estranhamento; em que a presença da obra de arte – contemporânea – pode ser considerada novidade, propiciando novas interações, e com um novo público, não especializado. Trata-se, também, de projetar uma obra em função ou em correlação com um espaço existente, e não um objeto absolutamente autônomo a ocupar o espaço do cubo branco.

Figura 3 – Praça Eisenhower. *Polivolume: conexão livre – homenagem a Pedro de Toledo* [2014]

Fonte: foto do autor

A diferença entre a experiência coletiva e a individual [que marca a distinção entre o concretismo e o neoconcretismo no Brasil (PINACOTECA, 2014)], é assim superada por Mary Vieira, sobretudo em sua produção nesses espaços – uma vez que pensa sua obra, a um só tempo, em duas escalas diferentes: a da cidade (coletiva) e a do corpo (individual).

Outra fato que deve ser debatido é a maneira como a artista resolve a instalação de suas obras repensando o papel do pedestal da obra de arte, questão paradigmática para a escultura no século XX (KRAUSS, 1984: 89). Não é de se espantar que as soluções mais criativas e radicais estão presentes nas obras em espaços públicos, e não naquelas de acervos museológicos. O tratamento dispensado àquelas esculturas sugere uma aproximação entre o público (fruidor) e a obra, possibilidade já posta pela qualidade do espaço e também por transformar o malfadado pedestal em elemento espacial constitutivo ou até mesmo eliminando-o. A questão não está na sua existência, mas na relação que possui com a gênese da obra. Nos *polivolumes* de Brasília e São Paulo, Mary Vieira dissipa pelo espaço o que poderia ser visto como uma base: circunda as colunas metálicas com bancos. No caso do Itamaraty, semi-círculos que convidam o público a um trajeto livre entre esses elementos. Em São Paulo, os segmentos de círculos se unem em uma grande espiral ascendente, convidando o público a um lento caminhar até alcançar a coluna. Importante notar que, nessas obras, Mary Vieira toma o papel do arquiteto ao desenhar seu mobiliário, inexistente nesses espaços.

Ainda assim, tais estratégias não garantem o acesso à linguagem contemporânea, muitas vezes restrita ao próprio meio artístico (FREIRE, 1997; RESENDE, 1976), o que pode afastar o público dessas obras. Trata-se de problematizar a participação direta do público na fruição da obra de arte e dessa possibilidade no espaço público da cidade. Essas questões se permeiam e deflagram outros debates,

que passam pela conservação das obras em espaços museais *versus* espaços não-museais e pela inserção da produção artística no cotidiano citadino.

Cristina Freire aponta uma diferença fundamental, ainda que pareça óbvia: “um tema relevante é a possibilidade de tocar nas obras – possível na cidade e impossível no museu” (FREIRE, 1997: 200). E observa: “desde os anos 60, tentando ir além dos museus e galerias, considerados restritores, os artistas ganham os espaços do mundo ‘real’, transformam os territórios em espaços de exposição.” No caso de Mary Vieira, os museus são ainda mais restritivos, já que, na maioria das vezes, é proibido tocar a obra, o que aniquila a possibilidade de uma fruição completa de suas esculturas cinéticas. A autora avança para outra definição, a de *res publica* como aquilo que é público, do povo. Poder-se-ia defender que um museu é também um espaço público e o que ali se expõe está disponível para o povo. Entretanto, deve-se olhar para a especificidade de uma obra para determinar quão pública é sua recepção: uma obra cinética de Mary Vieira dentro de um museu – quando proibido o toque – é tão pública quanto uma igreja em que o fiel não pode orar, um teatro em que não se pode encenar ou uma estação de trem pela qual não se embarca.⁹

Ao tratar de novas poéticas surgidas a partir da crítica institucional levada a cabo por artistas contemporâneos, Freire (2000) afirma que “o espectador é convidado a participar da obra, não mais supõe-se que a observe à distância, mas que a manipule, a toque, misturando as dimensões do sujeito e do objeto da criação”, obrigando também as instituições a repensarem seu papel e suas formas de organização. Nessa perspectiva, Mary Vieira pode ser incluída nas pesquisas contemporâneas, e fica patente que o lugar de sua obra, no caso dos polivolumes, não seria o museu, ou pelo menos não o museu tradicional. Rosalind Krauss (2001: 185) faz menção à forma totêmica na produção escultórica, que designaria uma impossibilidade, proibição. Em Mary Vieira, a forma totêmica, ou a coluna, oferece-se inteiramente ao público. A artista buscava a aproximação, a possibilidade, e não o afastamento e a proibição. Subverte, pois, um dos maiores símbolos da arte. A proibição não está em sua forma ou gênese, é um artifício, quando existe, imposto por questões de conservação museológica.

Assim, temos uma nova questão: mais que o cinetismo, ou a necessidade de participação do público pela manipulação de suas obras cinéticas, é o deslocamento consciente e intencional de suas obras do museu para o espaço público que pode caracterizar a vanguarda e a contribuição de Mary Vieira. Posto isso, defender a preservação dessas obras é primordial tanto para a correta leitura de sua produção artística, quanto para o entendimento de seus reflexos na produção do espaço urbano.

2.3 Belo Horizonte: a cidade hoje e a degradação do espaço público

O *monovolume: liberdade em equilíbrio*, é tomado aqui como o exemplo mais complexo no que tange à prática multidisciplinar da artista, e também no que diz respeito à sua preservação. Não se trata de uma obra localizada em uma praça pré-existente, mas sim de uma praça-monumento, sendo toda a sua área a própria obra artística. Localizada defronte à rodoviária de Belo Horizonte, está imersa em uma região que já foi bastante degradada e que hoje é alvo de medidas que buscam afastar (ou esconder) dali a população mais pobre, por meio de ações de “requalificação” ou “revitalização”. A degradação da obra enquanto objeto, mas também a desconfiguração de toda a praça e sua situação urbana, passam a ser objetos de análise. Os conflitos ali existentes, caros ao espaço público, não devem ser desconsiderados, antes, integrados a essa análise. Disso, deriva que seu restauro não se limita a um objeto escultórico, mas a uma situação urbana mais complexa.

Mary Vieira concebe toda a praça como um monumento, e seu projeto não se restringe ao volume escultórico: paginação do piso, mobiliário urbano, iluminação, vegetação e acessos são pensados em função do elemento escultórico e da relação que a praça possui com a rodoviária e com a Avenida

⁹ Para uma análise pormenorizada desse exemplo, a Estação Julio Prestes, ver KÜHL, Beatriz Mugayar. *Preservação do patrimônio arquitetônico da industrialização: problemas teóricos de restauro*. Cotia: Ateliê Editorial, 2008.

Afonso Pena. Todos esses elementos partem de um cubo suspenso no espaço e resolvem-se no plano a réis do chão. Com a perda de parcela significativa do monumento, já que o tratamento paisagístico inicial foi todo alterado, restando do monumento original apenas a escultura em concreto armado, o entendimento da forma proposta foi alterado e, mais grave, também as possibilidades de interação, passagem ou permanência do público.

Figura 4 – Praça Rio Branco. *Monovolume: liberdade em equilíbrio* [1985]

Fonte: Arquivo Público de Belo Horizonte.

Sobre o próprio uso da praça, é curioso confrontar a ideia que as pessoas¹⁰ têm do espaço com o que se vê no espaço. O consenso é: a situação de contemplação da obra é prejudicada, pois a praça seria um espaço de passagem, defronte à rodoviária, alvo de um grande fluxo de pessoas, mas, na praça, permanecem mendigos, moradores de rua. Nas visitas realizadas ao local (entre 2013 e 2016), o que se pode observar é a presença e permanência intensa de pessoas, somada à passagem de outras tantas. Permanência de um grupo em círculo, espectadores de um pregador religioso; permanência das pessoas nos bancos que circundam a praça, em repouso; permanência da própria viatura da polícia civil e seus agentes (no caso, sob a própria escultura). Negar que há permanência ali é negar a condição humana das pessoas que ali estão.

Para além das relações formais e geométricas, é necessário compreender quais informações o lugar da Praça Rio Branco oferece. Os usos, os frequentadores, e as variáveis imateriais (CARBONARA, 1997: 424) – não para alterá-las, pelo contrário, valer-se delas para que intervenções futuras estejam de acordo com seu uso. Uma rodoviária é, por si, um lugar de desenraizamento, de transitoriedade. De onde se parte e também por onde se chega. Não é estranho pensar que o público da Praça Rio Branco seja igualmente transitório e desenraizado – ou que encontre dificuldades para se relacionar com um monumento, que é, por si, um suporte material de permanência. A leitura inversa também poderia ser feita. Para algumas das milhares de pessoas que passam por ali, o monumento de Mary Vieira talvez seja uma referência de segurança e estabilidade.¹¹

Por outro lado, vale refletir se o desenho original não poderia suscitar outro tipo de uso ou permanência: os bancos, hoje, encontram-se bastante afastados da escultura e são limitados por canteiros de flores, criando relações de frontalidade antes inexistentes e determinando acessos, os quais foram reduzidos e hierarquizados (rampa, escada e acessos em nível por algumas porções da calçada), enquanto antes era total, por todo o limite da praça. A própria alteração da topografia gera

¹⁰ Tomo a liberdade de citar opiniões colhidas ao longo dos anos e também por meio da imprensa, ainda que não tenha sido feita uma pesquisa empírica com bases metodológicas, mas uma simples coleta, não sistematizada, de opiniões de pesquisadores, arquitetos, artistas e moradores em geral na cidade de Belo Horizonte, de maneira esparsa, nos últimos cinco anos.

¹¹ Em 2014, foi lançado um edital para o projeto da nova Administração Pública Municipal, que deverá ocupar a área da rodoviária. Esse projeto não será alvo de análise neste texto, mas vale registrar que essa mudança alterará significativamente a relação do monumento com o entorno e com o público.

mudanças na leitura da obra e da paisagem circundante. Originalmente, a praça formava um pequeno cume, vencendo as diferenças de cota entre o acesso à rodoviária, mais baixo, e a Avenida Afonso Pena, pouco mais elevada. O piso vencía essa diferença como um tecido repousando sobre esse cume, criando pequenas inclinações até o ponto em que se encontra a escultura. Hoje, parte da área foi aplainada e os desníveis são vencidos por rampas e uma escadaria, pretensiosamente monumental. Essa mudança altera, inclusive, o tempo e fluidez de deslocamento e de apreensão desse espaço. O próprio deslocamento do público passa a ser dirigido para as vias laterais, e não mais para a Av. Afonso Pena.

Há aí uma clara distinção simbólica, entre a cidade ideal (a avenida Afonso Pena e a região centro-sul da cidade, planejada) e a cidade real (a rodoviária e as porções leste e oeste, que abrigam o comércio popular). O projeto de implantação da nova administração pública, que deverá ocupar a área hoje tomada pela rodoviária, deverá alterar significativamente os aspectos formais, estéticos, mas também simbólicos, humanos, dessa região e da Praça Rio Branco. São ações que não enfrentam a realidade urbana e tampouco colaboram para combater sua degradação; antes, transferem os problemas de lugar (e de preferência para longe dos olhos das elites).

3 CONCLUSÕES: PENSAR O RESTAURO NO ESPAÇO PÚBLICO

Conhecida a atuação de Mary Vieira, e sua relação indissociável com a arquitetura e o urbanismo, reconhece-se a relevância e o significado que possui sua produção em espaços públicos e, conseqüentemente, a manutenção e o restauro dessas obras nesses locais.

Ter a chance de fruir uma obra, exatamente por estar no espaço público, é justificativa ética pertinente para que sejam preservadas, mais que qualquer dado quantitativo (de quantas pessoas fruem as obras) ou qualitativo (de como essas obras são fruídas). Seria um juízo irresponsável e preconceituoso afirmar que parte dos cidadãos que passam por essas obras não prestam atenção nelas ou não as desfrutam adequadamente. Mais uma vez, o que interessa é dar a possibilidade de leitura, e não julgar a leitura em si.

Em sua *Teoria da restauração*, Brandi (2004: 103) chama atenção para as condições necessárias para a fruição de uma obra de arte tanto como imagem quanto como fato histórico (levando em consideração, mais uma vez, sua dúplici polaridade histórica e estética). Assim, Brandi afirma:

“É por isso que a primeira intervenção que deveremos considerar não será aquela direta sobre a própria matéria da obra, mas aquela voltada a assegurar as condições necessárias para que a espacialidade da obra não seja obstaculizada no seu afirmar-se dentro do espaço físico da existência.” (2004: 97-112)

E acrescenta que esse espaço deve ser tutelado pela restauração, “não apenas na restauração, mas *pela* restauração”. (2004:93)

Como ato de cultura (KÜHL, 2008:30), a preservação extrapola conhecimentos puramente técnicos e científicos e deve considerar aspectos mais intersubjetivos, da psicologia e da memória, da educação e da identidade. (CARBONARA, 1997: 271; JOKILEHTO, 1999: 298) Trata-se de saber “o que” e “por que” conservar, antes de “como” conservar, como expõe Carbonara (1997: 584). Isso envolve, mais que soluções técnico-operacionais, a construção de interpretações no ambiente cultural, a partir da história da arte e dos “usos culturais”, emprestando o termo empregado por Ulpiano, e a partir do próprio objeto que se quer preservar. A preservação lida, ainda, com perdas, ou com escolhas, num processo de seleção e descarte, próprio da memória, uma vez que não se pode e nem é desejável preservar tudo (ULPIANO, 1992: 16). No que diz respeito à seleção do que preservar, deve-se ainda estar alerta contra as restrições impostas por modismos ou mesmo pela depreciação de dada produção artística. Como nos lembra Ascensión Hernández (2007:102-103), eleger apenas casos exemplares ou icônicos de uma produção acarreta em empobrecimento ou em lacunas na construção histórico-crítica. O contrário – ser eleito como patrimônio – também não significa que a

obra é em si a mais representativa, e sim que faz parte de um conjunto (JOKILEHTO, 1999: 295). Questões que foram absolutamente desconsideradas na demolição da Boate Azul ou na intervenção da Praça Rio Branco.

Ao tratar da preservação e restauro de obras de arte em espaços públicos, a cidade e a sua organização passam a ser mais um componente para a discussão. Hoje, vê-se o sucateamento dos espaços públicos. A urbanidade, a relação que o indivíduo ou a comunidade possui com o próprio espaço urbano, é decrescente, uma vez que é cada vez mais rara a experiência corporal, pedestre, sensorial. A maioria das relações passa a ser mediada pelo automóvel ou pelo espaço fechado dos shoppings centers – espaços privados de sociabilidade. A manutenção desses espaços públicos torna-se, pois, cada vez mais difícil. De um outro ponto de vista, pode-se tomar o restauro de obras neles presentes como instrumento de retomada dos espaços públicos por seus cidadãos. Ou ainda a preservação como modo de assegurar a continuidade dos usos desses espaços. Mais que a análise das obras de arte em si ou dos espaços que ocupam, é necessário identificar o papel que possuem em uma rede mais ampla, que envolve os acessos, os usos, as conexões – não apenas em sua materialidade, mas também historicamente (como se constituem) e politicamente (no que diz respeito ao desenho da cidade e às políticas de preservação).

No caso das obras de Mary Vieira, a manutenção dos lugares em que se encontram (e que constroem) é fundamental para a plena fruição da obra. É preciso, nesse momento, tomar distância das obras e olhar não apenas para a área que delimitam, mas para todo o sistema em que se inserem: o desenho urbano, a vizinhança, os acessos. Enfrentar a cidade real, e não ignorar as variáveis que estão em jogo.

Assim sendo, garantir que uma leitura integral da obra possa ser feita é o cerne da discussão independente de saber que relações ou leituras as pessoas fazem dos *polivolumes* no Itamaraty ou em São Paulo, ou do *monovolume* em Belo Horizonte (se dão as costas, se usam os espaços como passagem, ou se usam como abrigo). Hoje, pode-se observar o *monovolume* em Belo Horizonte, mas subtrai-se do público a possibilidade de pensar seu espaço envoltório como espaço próprio da obra, suas elaboradas construções geométricas; em São Paulo, esquiva-se da possibilidade de manipulação, de toque, em razão do estado de emperramento das lâminas; em Poços de Caldas, o pior dos casos, não se diminui, mas se aniquila essa possibilidade de leitura, uma vez destruída completamente a obra. Pensar a preservação e o restauro de suas obras é fundamental, também, para a compreensão de sua atuação multidisciplinar e dialógica, como exposto ao longo do texto.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Aracy A. (org). **Projeto construtivo brasileiro na arte**. Rio de Janeiro: MAM: São Paulo: Pinacoteca do Estado, 1977.

BRANDI, Cesare. **Teoria da restauração**. Tradução Beatriz Mugayar Kühl. Cotia: Ateliê Editorial, 2004.

CARBONARA, Giovanni. **Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti**. Napoli: Liguori Editore, 1997.

Diário de Poços de Caldas, 6 jan 1948. Arquivo PUC Minas Poços de Caldas.

Diário de Poços de Caldas, 10 jan 1948. Arquivo PUC Minas Poços de Caldas.

DOCOMOMO. **8º Seminário Docomomo Brasil. Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e Paradoxo das Artes**. 2009, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UFRJ, UFF, FIOCRUZ, IPHAN, 2009.

ESPADA, Heloisa. “Brasil constrói Brasília, por Mary Vieira, 1959”. In: **Anais do xxx Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte**. Outubro de 2010. Disponível em http://www.cbha.art.br/coloquios/2010/anais/site/pdf/cbha_2010_espada_heloisa_art.pdf

_____. **Monumentalidade e sombra. A representação do centro cívico de Brasília por Marcel Gautherot.** Doutorado em Artes Visuais. ECA-USP, 2011.

FREIRE, Cristina. **Além dos mapas: os monumentos no imaginário urbano contemporâneo.** São Paulo: Annablume, 1997.

_____. “A utilização de materiais não convencionais na arte contemporânea. Do perene ao transitório: novos paradigmas para o museu de arte contemporânea”. In: **Conservar para não restaurar.** São Paulo: Itaú Cultural, 2000. Paper disponível em: http://www.itaucultural.org.br/conservar_ nao_restaurar/ficha.htm.

HERNÁNDEZ, Ascensión Martínez. **La clonación arquitectónica.** Madri: Siruela, 2007.

JOKILEHTO, Jukka Ilmari. **A History of Architectural Conservation.** Oxford: Butterworth–Heinemann, 1999.

KRAUSS, Rosalind E. “A escultura no campo ampliado”. In: **Gávea** nº 1, Rio de Janeiro: 1984.

_____. **Caminhos da escultura moderna.** São Paulo: Martins Fontes, 2001.

KÜHL, Beatriz Mugayar. **Preservação do patrimônio arquitetônico da industrialização: problemas teóricos de restauro.** Cotia: Ateliê Editorial, 2008.

LEME, Maria Cristina da Silva (coord.). **Urbanismo no Brasil: 1895-1965.** São Paulo: Studio Nobel; FAU USP; FUPAM, 1999.

MATTAR, Denise (curadoria). **Mary Vieira: o tempo do movimento.** São Paulo: Centro Cultural Banco do Brasil; Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2005.

MENDES, Murilo (1970). In: ARAÚJO, Emanuel. **Escultura brasileira: perfil de uma identidade.** São Paulo: Imprensa Oficial, 1997.

MENESES, Ulpiano Bezerra de. “A História, cativa da memória?”. In: **Revista do Instituto de Estudos Brasileiros,** São Paulo: IEB, 1992, v. 34.

MOURA, Flavio. “Mário Pedrosa e o neoconcretismo – a centralidade de um projeto crítico”. In: **Novos estudos CEBRAP,** nº 99, jul 2014.

PEDROSA, Adriano (org.). **Artevida.** Rio de Janeiro: Cobogó, 2015.

PEDROSA, Mario. “Da dissolução do objeto ao vanguardismo brasileiro”. In: ARANTES, Otília (org.). **Acadêmicos e Modernos.** São Paulo: Edusp, 1998.

PINACOTECA. **Arte construtiva na Pinacoteca de São Paulo.** São Paulo: Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2014.

PONTUAL, Roberto. **Entre dois séculos: arte brasileira do século XX na Coleção Gilberto Chateaubriand.** Rio de Janeiro: Editora JB, 1987.

RESENDE, José. “Ausência da escultura”. In: **Malasartes** n. 3 abril/maio/junho, 1976.

SARTORIS, Alberto. **1 polyvolume de Mary Vieira.** Milão: Scheiwiller, 1968.

VALLADARES, Clarival do Prado. “O Brasil na XXXV Bienal de Veneza”. In: Ministério das Relações Exteriores. **Bienal de Veneza.** Brasília: Departamento Cultural do MRE, 1970.